

5-SHO‘BA

TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

QIDIRUV VA QAROR QABUL QILISHDA KVANT ALGORITMLARI

t.f.d., prof. Nodir Rahimov, Assitent Oybek Primqulov

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari
Universiteti

Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: r_nodir@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma’lumotlarni qidirish va qaror qabul qilishda qo‘llaniladigan Grover va Franko algoritmlari haqida ma’lumot berilgan. Keltirilgan algoritmlar kvant algoritmlari hisoblanib klassik kompyuterlarga asoslangan algoritmlarga nisbatan yuqori samaradorlikda ishlashga mo‘ljallanganligi bayon etilgan.

Kalit so‘zlar. kvant kompyuterlari, kvant algoritmlari, qubit, qaror qabul qilish, qidirish.

Kirish

Hozirgi kunda ma’lumotlar hajmini oshishidagi muammolar tufayli insoniyat yuqori tezlikda ishlovchi kompyuterlarga ehtiyoj sezmoqda. Shu sababli dunyoda o‘ta kuchli superkompyuterlar yaratilgan va ular 100 -1000 petaflops tezlik bilan ma’lumotlarni qayta ishlashga mo‘ljallangan. Bu ham insoniyatning axborotni saqlash va qayta ishlashga bo‘lgan ehtiyoji uchun yetarli emas. Chunki axborot hajmini muttasil ravishda ortib borishi natijasida ushbu aytilgan ko‘rsatgichlar ham kamlik qilib bormoqda. Bu esa yana ham kuchliroq texnologiyalarni yaratishga turtki bo‘ladi. Informatsion texnologiyalar (IT) sohasidagi klassik kompyuterlarning asosiy qismi bo‘lgan prosessorlar tranzistorlardan tashkil topgan bo‘lib bu tranzistorlar o‘zida ikkita holatni saqlaydi. Yoniq va o‘chiq. Tranzistorning yoniq holati 1 ga o‘chiq holati 0 ga teng hisoblanadi. Tranzistorning ushbu holati ikkilik kodni keltirib chiqaradi. Va bu holatlar bit deb ataladi. Hozirgi kunda tranzistorlar hajmi juda kichik o‘lchamlarga keltirilmoqda lekin ma’lum bir darajaga yetgandan keyin ularni

kichraytirish imkonsiz bo‘lib qoladi. Bunday muammolarni bartaraf etish maqsadida ilmiy tadqiqot institutlari kvant tamoyilida ishlovchi dastlabki kvant kompyuterlarini yaratdilar va uni takomillashtirish ustida ko‘plab tadqiqotlar olib bormoqdalar.

Kvant kompyuterlari - bu qayta ishlash quvvatining katta o‘shiga erishish uchun kvant mexanikasining ba‘zi hodisalaridan foydalanadigan tezkor quvvatga ega mashinalardir. Kvant kompyuterlari har qanday an’anaviy super statsionar kompyuterni ortda qoldirishga qodir. Chunki an’anaviy kompyuterlar bit da ishlashi tufayli bir vaqtda bitta natijaga ega bo‘lsa kvant kompyuterlari qubit asosida ishlashi sababli bir vaqtda barcha natijalarni namoyon qilishlari mumkin. Kvant kompyuterlari ilm-fan, tibbiyot yoki genetika kabi har xil texnologik taraqqiyot sohalarida turtki bo‘lishi mumkin bo‘lgan kompyuterlardir. Google, Microsoft, IBM, Samsung va Amazon kompaniyalari yangi turdagi mahsulotlarini ishlab chiqish uchun ulardan foydalanishni boshlaganlar. Samsung kompaniyasi Samsung Q2 modelidagi kvant chipi asosida yaratilgan mobil qurilmani ishlab chiqarmoqda.

Kvant qidirish algoritmi

Klassik qidiruv algoritmi N ta elementni o‘z ichiga olgan tartibsiz ro‘yxatda ko‘rsatilgan elementni topish uchun N ta operatsiyalar o‘tkazishi kerak bo‘ladi. Grover tomonidan (1995 yil) tavsiya etilgan kvant qidiruv algoritmi klassik analogiga qaraganda kvadratik darajada tezroq, chunki faqat O_N ta operatsiyalar o‘tkazish kerak. Kvant kompyuterida izlanishi kerak bo‘lgan elementlar soni tizimning mumkin bo‘lgan holatlari soni $N = 2^n$, bu erda n - tizimdagi qubitlar soni. Ikki kubitli tizim uchun $N = 2^2 = 4$ bilan elementlar, algoritm faqat bir iteratsiya bilan yechim topadi [3]. Qidiruv algoritmlari kvant hisoblashda muhim rol o‘ynaydi, chunki ular hisoblash uchun juda ko‘p vaqt talab qiladigan yoki bajarilishi kerak bo‘lgan juda ko‘p operatsiyalarga ega bo‘lgan aniq bir muammoning yechimlarini qidirish uchun ham ishlatilishi mumkin.

Grover algoritmi elementlarning o‘zini qidirish o‘rniga elementlar indeksida qidiruvni amalga oshiradi. U ikkita aniq kubitlardan foydalanadi, ulardan biri qidirilayotgan elementlarni ($|x\rangle$), ikkinchisida esa yordamchi kubitlarni ($|q\rangle$) o‘z ichiga oladi. Algoritmning birinchi bosqichida qubitlar $|x\rangle$ holatida bir xil superpozitsiyada tayyorlanadi. Bunday holatda har qanday ob’ektni o‘lchash amalga oshirilgandan keyin topish ehtimoli bir xil bo‘ladi.

Qaror qabul qilishda kvant algoritmlari yondashuvi

2000 yilda Franko mavjudlik tarafkashligini modellashtirish uchun amplitudali kuchaytirishga asoslangan yondashuvni joriy qildi. Uning bu ishni o'rganish davomida foydalangan parametrlari quyidagicha edi:

N elementlar soni, $f: \{0, 1, \dots, N-1\} \rightarrow \{0, 1\}$ mantiqiy funksiyasi, elementlarni qaysi qismlarga bo'lish ko'rsatgichi t - ijobiy predmetlar ($f=1$) soni va $N-t$ salbiy predmetlar ($f=0$) soni. Frankoda taqdim etilgan algoritm quyidagi uch bosqichdan iborat:

1. *Dastlabki holat* : N elementlar kodlangan N - turli og'irliklarga ega bo'lgan o'lchovli vektor maydoni, bu amplitudani kuchaytirish yondashuvi va Grover algoritmi o'rtasidagi asosiy farqdir.

Masalan, a ni yaxshi ob'ektni o'lchash ehtimoli sifatida hisoblasak va $a > \frac{t}{N}$ deb faraz qilsak, bu ijobiy obektlar insonning aqliy faoliyatida muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Agar bu bosqichda yaratilgan holatni $|s\rangle = |\Psi_0\rangle + |\Psi_1\rangle$ deb hisoblasak, bu yerda $|\Psi_0\rangle$ salbiy vektorlarning superpozitsiyasi va $|\Psi_1\rangle$ ijobiy vektorlarning superpozitsiyasi. $A|0\rangle = |\Psi_0\rangle + |\Psi_1\rangle$ bu yerda A kvant algoritmidir.

[4-5]

2. *Kuchaytirish mexanizmi* : bu bosqich iteratsion jarayon bo'lib, unda har bir iteratsiya uchun mantiqiy funktsiya bajariladi. f barcha ob'ektlar bo'yicha bir vaqtning o'zida baholanadi va ijobiy obektlarning og'irligi aralashish effektlari yordamida kuchaytiriladi. $\frac{1}{\sqrt{a}}$ hisoblash natijasida algoritm muvaffaqiyatli bo'ladi. Bu qadam ijobiy obektlarni eslab qolish uchun xotira vazifasini bildiradi. Kuchaytirish operatorni qo'llash orqali quyidagi natija kelib chiqadi $Q = -AS_0A^{-1}S_f$ bu fazali inversiya operatorlaridir. Boshqa so'zlar bilan aytganda, S_0 amplitudaning belgisini o'zgartiradi, agar chegara $|0\rangle$ bo'lsa esa, S_f shartli ravishda yaxshi holatlar belgisini o'zgartiradi. [6-9]

3. *Olingan holatni o'lchash* : ikkinchi bosqichdan so'ng, qayta ko'rib chiqilgan holat asosan yaxshi narsalarni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, yakuniy holatni o'lchash orqali yaxshi narsalardan biri yuqori ehtimollik bilan tanlanadi va esga olish vazifasi tugallanadi. Demak, bu protsedura eslash jarayonini bildiradi.

Amplitudani kuchaytirish algoritmini superpozitsiya holatiga qo'llashda muhim nuqta uning boshqa ehtimollarga qanday ta'sir qilishidir. Tanlangan ehtimollik

amplitudasi kuchaytirilsa, boshqa ehtimollik amplitudalari zaiflashadi va aksincha[10].

Xulosa

Ushbu izlanishlar orqali qidiruv va qaror qabul qilish masalalarini hal qiladigan ba'zi kvant algoritmlarini tasvirlab berdik. Biroq, ko'p algoritmlar hozircha noma'lum, xususan, ko'proq eksponensial tezlashuvlar haqidagi algoritmlarni bularga misol qilib keltirsak bo'ladi. Buning sabablaridan biri shundaki, so'rovlar murakkabligi modelida kvant hisoblash kuchida kuchli pastki chegaralar isbotlangan, bu yerda murakkablik o'lchovi sifatida faqat kirish so'rovlari soni hisobga olindi. Misol uchun, Grover algoritmi tomonidan erishilgan murakkablikni bir xil muvaffaqiyat ehtimoli saqlanib qolgan holda, hatto bitta so'rov bilan yaxshilash mumkin emas. Bu kriptografiyadagi kvant algoritmlarining muvaffaqiyatining sabablaridan biri: kvant kompyuterlari klassik kompyuterlar ishlata olmaydigan tarzda foydalanishi mumkin bo'lgan yashirin muammoli tuzilmaning mavjudligidir. Amaliy qiziqishning boshqa muammolarida bunday yashirin tuzilmani topish muhim ochiq muammo bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shor, P. W. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. SIAM J. Comput. 26, 1484–1509 (1997).
2. Buhler, J. Jr., H. W. L. & Pomerance, C. Factoring integers with the number field sieve in The Development Of The Number Field Sieve Vol. 1554, 50–94 (Springer, 1993).
3. Ivan S. Oliveira, Tito J. Bonagamba, Roberto S. Sarthour, Jair C. C.Freitas, Eduardo R. deAzevedo. Fundamentals of Quantum Computation and Quantum Information.// NMR Quantum Information Processing 2007, Pages 93-136
4. N.Raximov, O.Primqulov, B.Daminova,“Basic concepts and stages of research development on artificial intelligence”, International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), www.ieeexplore.ieee.org/document/9670085/metrics#metrics

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

5. N.Rahimov, D.Khasanov,” The application of multiple linear regression algorithm and python for crop yield prediction in agriculture”, Harvard educational and scientific review, Vol.2. Issue 1 Pg. 181-187.

6. N.Raximov, O.Primqulov, B.Daminova,“Basic concepts and stages of research development on artificial intelligence”, International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), www.ieeexplore.ieee.org/document/9670085/metrics#metrics

7. Khasanov Dilmurod, Tojiyev Ma’ruf,Primqulov Oybek., “Gradient Descent In Machine”. International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), <https://ieeexplore.ieee.org/document/9670169>.

8. N Raximov, M Doshchanova, O Primqulov, J Quvondikov. Development of architecture of intellectual information system supporting decision-making for health of sportsmen.// 2022 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA)